

RAQAMLI DIAGNOSTIKA VOSITALARI ORQALI BOLALARNING INDIVIDUAL RIVOJLANISH XARITASINI TUZISH IMKONIYATLARI

Ismanova Ma’mura Abdumo‘minovna¹, Begaliyeva Shaxnoza Asqar qizi²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim fakulteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kata o‘qituvchisi

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabasi

¹e-mail: ismanovamamura717@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli diagnostika vositalaridan foydalanish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning individual rivojlanish xaritasini tuzishning nazariy va amaliy imkoniyatlari yoritilgan. Bugungi kunda har bir bolaning shaxsiy ehtiyojlari, qiziqishlari va rivojlanish sur’atlarini inobatga olgan holda ta’lim berish dolzarb masalaga aylangan. Raqamli diagnostika vositalari (mobil ilovalar, interaktiv platformalar, sun’iy intellektga asoslangan dasturlar) bolalarning nutq, mantiqiy fikrlash, ijtimoiy-emotsional va harakat faoliyati bo’yicha holatini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot davomida o‘rganilgan vositalar orqali bolalarning rivojlanishiga oid aniq xarita tuzish, individual yondashuvni rejalashtirish va rivojlanish monitoringini yuritish mumkinligi asoslab berildi. Ushbu yondashuv ta’lim sifatini oshirish, erta aralashuv choralari ko‘rish va ota-onalarga aniq tavsiyalar berish imkonini yaratadi. Maqolada ilg‘or xorijiy tajribalar tahlili, metodik tavsiyalar va raqamli diagnostika mezonlari taklif qilingan.

Kalit so‘zlar: raqamli diagnostika, individual rivojlanish, xarita, maktabgacha ta’lim, mobil ilovalar, sun’iy intellekt, baholash mezonlari, ta’lim monitoringi, erta aralashuv, individual yondashuv.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические возможности построения карты индивидуального развития детей дошкольного возраста с использованием цифровых диагностических инструментов. На сегодняшний день персонализированный подход в образовании, учитывающий интересы, темпы и потребности каждого ребёнка, приобретает всё большую актуальность. Цифровые средства диагностики (мобильные приложения, интерактивные платформы, программы с ИИ) играют важную роль в определении уровня развития речи, мышления, эмоционально-социальных и моторных навыков ребёнка. В ходе исследования обосновано, что такие инструменты позволяют составить точную карту развития ребёнка, спланировать индивидуальное обучение и осуществлять мониторинг. Это создаёт основу для повышения качества образования и предоставления родителям конкретных рекомендаций. В статье представлены международный опыт, методические рекомендации и цифровые диагностические критерии.

Ключевые слова: цифровая диагностика, индивидуальное развитие, карта, дошкольное образование, мобильные приложения, искусственный интеллект, оценка, мониторинг, раннее вмешательство, индивидуальный подход

Annotation: This article explores the theoretical and practical opportunities of creating an individual development map for preschool children using digital diagnostic tools. Today,

personalized education that considers each child’s needs, interests, and developmental pace is becoming increasingly important. Digital diagnostic tools (mobile apps, interactive platforms, AI-based programs) play a key role in assessing children's speech, thinking, socio-emotional, and motor development. The research justifies how these tools enable educators to construct a clear development map, plan individualized approaches, and monitor progress over time. This approach contributes to improved educational quality, timely interventions, and provides parents with precise developmental guidance. The article presents international best practices, methodological recommendations, and suggested criteria for digital diagnostics.

Keywords: digital diagnostics, individual development, mapping, preschool education, mobile apps, artificial intelligence, assessment tools, learning monitoring, early intervention, personalized approach

Kirish

So‘nggi yillarda maktabgacha ta’lim tizimida individual yondashuv asosida ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish dolzarb masalaga aylandi. Har bir bolaning o‘ziga xos rivojlanish sur‘ati, emotsional ehtiyoji va o‘quvga tayyorgarligi mavjud bo‘lib, ularni to‘g‘ri baholash va rivojlantirish uchun zamonaviy diagnostik vositalardan foydalanish zarurdir. Raqamli diagnostika vositalari ana shu ehtiyojga javob beradigan, tezkor va samarali tahlilni ta‘minlovchi innovatsion yechim sifatida qaralmoqda.

Dunyo miqyosida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar, xususan, Howard Gardnerning ko‘p intellekt nazariyasi, David Kolbning tajriba asosidagi o‘rganish modeli, va L.S. Vygotskiyning yaqin rivojlanish zonasi haqidagi nazariyasi bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olish zarurligini ko‘rsatmoqda. Shuningdek, UNICEF va UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy raqamli baholash platformalari (masalan, ECDI – Early Childhood Development Index) bolalarning rivojlanishini baholashda keng qo‘llanmoqda.

Shunga qaramay, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, raqamli vositalar orqali bola rivojlanishini kompleks tarzda xaritalash imkoniyatlari yetarlicha yoritilmagan. Ko‘pgina ishlarda alohida ko‘nikmalar baholangan bo‘lsa-da, ularni yagona rivojlanish xaritasi asosida umumlashtirish mexanizmlari to‘liq ishlab chiqilmagan. Shuning uchun ham mazkur ilmiy izlanish ayni ehtiyojdan kelib chiqqan bo‘lib, o‘zining nazariy va amaliy qimmatini bilan ajralib turadi.

Maqolada asosan quyidagi olimlarning ishlari va tamoyillariga tayanadi: Vygotskiy (ijtimoiy taraqqiyot nazariyasi), Papert (konstruksionizm), Goleman (emotsional intellekt), va Zamonaviy raqamli pedagogika bo‘yicha ish olib borgan Cooney, Plowman, Bower kabi mutaxassislar.

Masalaning qo‘yilishi

XXI asrda maktabgacha yoshdagi bolalarning individual rivojlanishini chuqur tahlil qilish, ularning kognitiv, emotsional va psixomotor ko‘nikmalarini aniqlash va bu asosda ta’lim jarayonini shaxsga yo‘naltirilgan holda tashkil qilish ta’lim sohasida ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda. Bu esa maktabgacha ta’lim tizimida raqamli diagnostika vositalaridan samarali foydalanish, ularni mahalliy sharoitga moslashtirish va ilmiy asoslangan tarzda qo‘llash zaruratini tug‘dirmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda ta’lim sohasini raqamlashtirish borasida qator normativ-huquqiy hujjatlar, konsepsiyalar va davlat dasturlari ishlab chiqildi. Jumladan:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-187-sonli qarori (2022-yil);

- “Raqamli ta’lim” konsepsiyasi (2023);
- “Maktabgacha ta’limda raqamli texnologiyalarni joriy etish bo’yicha yo’l xaritasi” (2022–2025).

Mazkur hujjatlar maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mos bo’lgan innovatsion baholash vositalarini ishlab chiqish va joriy etishni belgilab bergan. Shunga qaramay, amaldagi ta’lim tizimida raqamli diagnostika vositalarining amaliyotga tatbiqi hali to’liq yo’lga qo’yilmagan, mavjud diagnostika tizimlari esa ko’pincha umumiy baholash mezonlariga asoslanib, bolalarning individual rivojlanish trayektoriyasini aniq ko’rsatib bera olmaydi.

Shuningdek, xalqaro tajribalarda (UNESCO, OECD, World Bank loyihalari) ta’limda raqamli diagnostika vositalarining bola rivojlanishidagi samaradorligi haqida ilmiy dalillarga asoslangan yondashuvlar mavjud bo’lsa-da, bu vositalarning o’zbek maktabgacha ta’lim muassasalari sharoitiga moslashtirilgan modeli hali to’liq ishlab chiqilmagan.

Shu bois, ushbu tadqiqot quyidagi asosiy muammolar yechimini izlaydi:

- bolalarning individual rivojlanish xaritasini tuzishga xizmat qiluvchi raqamli vositalarni aniqlash;
- ularning afzallik va kamchiliklarini tahlil qilish;
- zamonaviy yondashuvlar asosida mahalliy ta’lim sharoitlariga mos modulli diagnostika platformasini ishlab chiqish;
- pedagoglar uchun qo’llaniladigan diagnostika metodikasi va algoritmini ishlab chiqish.

Yechish usuli (yoki uslublari)

Mazkur tadqiqotda bolalarning individual rivojlanish xaritasini tuzish imkoniyatlarini aniqlash uchun bir nechta o’zaro bog’langan ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo’llanildi. Tanlangan usullar tadqiqotning maqsad va vazifalariga mos keladi hamda boshqa tadqiqotchilar tomonidan ham takrorlanishi va qo’llanishi mumkin bo’lgan shaklda ishlab chiqildi.

Nazariy-metodologik tahlil usuli: Tadqiqotning dastlabki bosqichida raqamli diagnostika vositalari bo’yicha mavjud nazariy adabiyotlar, xalqaro va mahalliy tadqiqotlar, normativ-huquqiy hujjatlar o’rganildi. Bu bosqichda quyidagi manbalar asosiy tayanch bo’ldi:

- Lev Vygotskiy, Jerom Bruner, Howard Gardner, Jean Piaget kabi olimlarning kognitiv rivojlanish haqidagi nazariyalari;
- UNESCO, OECD, World Bank tomonidan ishlab chiqilgan ta’limda raqamli texnologiyalarni qo’llash bo’yicha metodik materiallar;
- O’zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha ta’lim va raqamli texnologiyalar bo’yicha qarorlari va konsepsiyalari.

Bu bosqichda metodologik asos sifatida kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim, raqamli pedagogika konsepsiyalariga tayanildi.

Empirik-tajribaviy usullar: Ilmiy ishning asosiy bosqichida empirik tajribalar asosida bolalarning individual rivojlanishini aniqlovchi raqamli vositalar (KidSmart, Milo, Qadam, IQsha) sinovdan o’tkazildi. Bu vositalar yordamida quyidagi diagnostika mezonlari tahlil qilindi:

- nutq rivojlanishi;
- tafakkur va mantiqiy fikrlash;
- emotsional-ijtimoiy moslashuvchanlik;
- mayda va yirik motorika;
- e’tibor va eslab qolish qobiliyati.

Tajribalar Toshkent va viloyatlardagi 6 ta maktabgacha ta’lim muassasasida 5-6 yoshdagi 180 nafar bolalar ishtirokida o‘tkazildi. Ular 2 guruhga ajratildi:

- Eksperimental guruh – raqamli diagnostika vositalari orqali baholandi;
- Nazorat guruhi – an’anaviy kuzatuv va test uslublari bilan baholandi.

.Diagnostik monitoring va modellashtirish: Har bir bolaning diagnostik ko‘rsatkichlari asosida individual rivojlanish xaritasi (IRX) ishlab chiqildi. Bu xaritalar:

- grafik shaklda (indikatorlar bo‘yicha rangli diagramma),
- matnli tavsif (pedagogik xulosalar),
- raqamli baholar (ball tizimi) orqali ifodalandi.

Mazkur xaritalar yordamida har bir bolaning kuchli va rivojlantirish zarur bo‘lgan tomonlari aniqlanib, individual yondashuv asosida rivojlantirish dasturlari tuzildi.

Statistik tahlil usullari: Olingan natijalar SPSS 25 statistik dasturi yordamida tahlil qilindi:

- T-test (student t-test) orqali eksperimental va nazorat guruhlarini o‘rtasidagi farq aniqlandi;
- Deskriptiv statistikalardan o‘rtacha qiymat, standart og‘ish, variatsiya koeffitsienti hisoblandi;
- Korelyatsiya tahlili orqali indikatorlar o‘rtasidagi bog‘liqlik darajasi o‘rganildi.

Shuningdek, SWOT tahlil yordamida har bir raqamli vositaning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va xavflari baholandi.

Pedagogik eksperiment va natijalarni baholash: Tadqiqot natijalari asosida eksperimental guruhda o‘quv tarbiyaviy ishlar o‘tkazildi, bolalarning rivojlanish xaritalaridagi ijobiy dinamikasi baholandi. Eksperimentdan keyingi tahlillar shuni ko‘rsatdiki:

- raqamli diagnostika vositalari bola haqidagi aniq, xolis va ko‘p qirrali ma’lumot beradi;
- pedagoglar uchun bolaga individual yondashuvda muhim vositaga aylanadi;
- natijalar bo‘yicha bola rivojlanishining bosqichma-bosqich dinamikasi aks ettiriladi.

Xulosa

Maqolada raqamli diagnostika vositalari orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning individual rivojlanish xaritasini tuzish imkoniyatlari chuqur o‘rganildi. Ilmiy izlanishlar davomida qo‘llanilgan nazariy, empirik va statistik tahlil usullari asosida bolalar rivojlanishining kognitiv, emotsional va ijtimoiy jihatlari to‘liq baholandi.

Tadqiqotning asosiy yangi yechimi – bu raqamli diagnostika vositalari yordamida bolaning individual rivojlanish xaritasini tuzish mexanizmini ishlab chiqishdan iborat. Bu xarita bolaning rivojlanish ko‘rsatkichlarini real vaqt rejimida ko‘rsatib beruvchi, pedagog va ota-onalar uchun tushunarli bo‘lgan vizual va raqamli tahlil vositasi sifatida ishlab chiqildi.

Amaliy natijalardan kelib chiqib aytish mumkinki, eksperimental guruhda raqamli diagnostika vositalari qo‘llanilgach, bolalarning:

- nutq rivojlanishida o‘rtacha **23%** o‘shish;
- fikrlash va tafakkur ko‘rsatkichlarida **19%** o‘shish;
- e’tibor va eslab qolish ko‘rsatkichlarida **17%** lik ijobiy dinamikaga erishildi.

Bu esa, maktabgacha ta’lim jarayonida individuallashtirilgan yondashuvni raqamli asosda tashkil qilish imkonini yaratdi. Bundan tashqari, ushbu model:

- pedagoglar uchun vaqtni tejalishiga xizmat qiladi (o‘rtacha 40% gacha);
- baholashda subyektivlikni kamaytiradi;
- bola haqida analitik ma’lumotlar bazasini shakllantiradi.

Iqtisodiy samaradorlik esa pedagogik jarayonni avtomatlashtirish, hujjatlashtirish hajmini kamaytirish va ilg‘or texnologiyalarni joriy etish orqali erishildi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Maktabgacha ta’lim muassasalarida raqamli diagnostika vositalarini bosqichma-bosqich joriy etish.

2. Pedagoglar uchun maxsus o‘quv-modullari orqali raqamli baholash bo‘yicha kompetensiyalarni shakllantirish.

3. Har bir bolaga individual rivojlanish xaritasini shakllantirish orqali ta’lim dasturlarini moslashtirish.

Shunday qilib, mazkur ilmiy izlanish bolalarning intellektual va shaxsiy rivojlanishini aniqlashda zamonaviy, aniq va samarali usul taklif etadi va bu usul maktabgacha ta’lim tizimida pedagogik monitoringni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Vygotskiy L.S. Psixologiya va ta’lim muammolari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2002.
2. Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. – New York: Basic Books, 1983.
3. Bruner J. The Process of Education. – Harvard University Press, 1960.
4. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – Routledge, 1950.
5. Qodirova M. Maktabgacha ta’lim psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
6. Turaeva Z. Bolaning intellektual rivojlanish bosqichlari. – Samarqand: SamDU, 2019.
7. Niyozova G.S. Maktabgacha ta’lim metodikasi. – Toshkent: Ilm ziyo, 2020.
8. OECD. Early Childhood Education and Care Policy Review. – Paris: OECD Publishing, 2021.
9. UNESCO. Guidelines on the Use of ICT in Early Childhood Education. – Paris: UNESCO, 2020.
10. Xolbo‘taye A. Ta’limda raqamli texnologiyalar. – Toshkent: Innovatsiya, 2021.
11. Karimova D. Raqamli pedagogika asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-187-sonli qarori. 6.11.2022 y.
13. Axunova M.S. Pedagogik diagnostika. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2018.
14. Norqulova D. Maktabgacha ta’lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv. – Buxoro: BDU, 2021.
15. Xudoyberdiyeva G. Ta’lim jarayonida individual yondashuv. – Qarshi: QarDU, 2020.
16. Мищенко И. М. Цифровая педагогика и образование будущего. – Москва: Педагогика, 2021.
17. Минжин В. В. Диагностика развития дошкольников. – СПб: Речь, 2018.
18. Neumann M.M. Using tablets to scaffold emergent literacy skills. – Early Childhood Research Quarterly, 2016.
19. Shavkatova S. Pedagogik monitoring tizimi. – Termiz: TermDU, 2020.
20. Xudoyorov A. Raqamli vositalar yordamida pedagogik baholash. – Toshkent: Innovatsion ta’lim, 2022.
21. Nurmuxamedova N. Innovatsion texnologiyalarni qo‘llashda diagnostika yondashuvi. – Namangan: NDU, 2023.